

Tabela 100: Nota atingida para cada segmento do estudo a partir da pontuação de cada critérios do protocolo principal. Elaboração: Autor (2026).

Valores	Valor Científico						Valor Ambiental				Valor Cultural			Valor Estético		Valor Educativo	Valor Turístico				Valor Econômico	Total
	Crítérios	Estrutura geológica de interesse científico	Presença de quedas d'água no segmento*	Características da geomorfologia fluvial	Dominios Cársticos	Importância científica	Local de interesse Geológico e/ou paleontológico listados pela SIGEP ou outra fonte de dados	Associação com outros elementos naturais (fauna e/ou flora) *	Associação com áreas úmidas	Intervenções ao longo do leito fluvial	Intervenção antrópica (entorno)	Importância histórico-cultural e arquitetônica *	Presença de sítios de interesse arqueológico e paleontológico	Importância religiosa	Beleza cênica	Transparência da água (Turbidez - NTU)	Importância para educação ambiental	Local de permanência para o visitante	Acessibilidade e infraestrutura	Segurança do visitante - Risco de inundação repentina	Usos atuais	
Pontos – Segmentos de rio	-																					
Ponto 1 PNMA	3	3	1	1	3	1	3	1	2	2	1	1	1	3	-	3	3	3	1	3	3	42
Ponto 2 Catarina Mendes	2	2	2	1	3	1	3	1	3	3	1	1	1	3	-	3	2	1	1	3	3	40
Ponto 3 São Bartolomeu	1	1	2	1	3	1	2	1	1	2	3	1	2	1	-	2	1	3	1	3	3	38
Ponto 4 Pedra Furada	1	1	1	1	3	1	3	1	3	2	3	1	2	2	-	2	3	3	1	3	3	41
Ponto 5 Soares	1	1	3	1	3	1	3	1	2	2	3	1	2	2	-	1	3	3	1	3	3	40
Ponto 6 Centro de Treinamento Arjon	1	1	3	1	3	1	1	1	3	2	1	1	1	2	-	2	3	3	1	3	3	37
Ponto 7 PCH Rio de Pedras	1	1	2	1	3	1	2	1	1	2	2	2	2	2	-	3	1	1	1	3	3	35
Ponto 8 Rio Acima	3	1	3	1	3	1	3	1	2	2	2	1	2	2	-	1	2	3	3	3	3	42
Ponto 9 Honório Bicalho	1	1	3	1	3	1	2	1	2	2	2	1	2	2	-	1	3	3	3	3	3	40
Ponto 10 Raposos	1	1	3	1	3	1	2	1	1	1	3	1	2	2	-	1	2	3	3	1	3	36
Ponto 11 Sabará	3	1	2	1	3	1	1	1	1	1	3	1	3	2	-	1	3	3	1	3	3	38

Tabela 200: Nota atingida por cada segmento do estudo a partir da pontuação dos critérios do estado de conservação. Elaboração: Autor (2025).

Avaliação do Estado de Conservação do Segmento do Rio								Total
Crítérios	Preservação do entorno	Naturalidade do Perfil longitudinal	Naturalidade do Perfil transversal	Proteção Legal	Estudo de Capacidade de carga em áreas com estatuto legal de proteção	Enquadramento dos corpos d'água*	Balneabilidade E.coli (UFC 100/mL)	
Pontos – Segmentos de rio	-							
Ponto 1 PNMA	3	3	2	3	3	3	3	20
Ponto 2 Catarina Mendes	3	3	3	2	3	3	3	20
Ponto 3 São Bartolomeu	1	2	1	3	3	3	2	16
Ponto 4 Pedra Furada	2	3	2	2	3	3	2	17
Ponto 5 Soares	2	2	2	2	3	3	2	16
Ponto 6 Centro de Treinamento Arjon	2	3	2	2	3	2	1	15
Ponto 7 PCH Rio de Pedras	2	3	2	2	3	2	1	15
Ponto 8 Rio Acima	1	2	2	2	3	2	1	13
Ponto 9 Honório Bicalho	2	2	2	2	3	2	1	14
Ponto 10 Raposos	1	1	1	2	1	1	1	8
Ponto 11 Sabará	2	2	1	1	1	2	2	11

Tabela 300: Nota atingida por cada segmento do estudo a partir da pontuação dos critérios do Protocolo de Quedas d'água.

Critérios	Visual				Balneabilidade		Socioculturais/científico e educativo	Dimensões do poço	Entorno do Poço	Total
	Altura da queda (x5)	Beleza cênica (x5)	Preservação da vegetação do entorno (x4)	Fluxo (x4)	E.coli (UFC 100/mL) (x5)	Turbidez (x4)	Importância histórico-cultural, religiosa e científica (x4)	Área do poço e profundidade (x4)	Praia fluvial (x3)	
Cachoeira - segmento										
Poço das Crianças – S 01	1	2	3	2	3	---	3	1	1	69
Cachoeira da Ponte – S 01	1	3	3	2	3	---	3	1	1	71
Cachoeira das Andorinhas – S 01	3	3	3	1	3	---	3	1	1	80
Cachoeira dos pelados – S 01	3	3	3	1	3	---	3	1	1	80
Cachoeira Véu da Noiva – S 01	3	3	3	1	3	---	3	1	1	80
Poço da Folhinha – S 01	1	3	3	1	3	---	3	1	1	70
Cachoeira Catarina Mendes – S 02	2	3	3	2	3	---	1	1	1	71
Cachoeira da Pedra Furada – S 04	1	2	2	2	2	---	2	1	2	59
PCH Rio de Pedras – S 07	3	2	2	1	1	---	2	1	1	57
Cachoeira do Samsa – S 08	2	3	2	2	1	---	2	1	2	61